

УДК 74.58

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ С АКЦЕНТОМ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нуркушева Ляззат Тулеувна

Доктор архитектуры,

Международная образовательная корпорация

(Казахская головная архитектурно-строительная академия),

Алматы, Казахстан

Ашимова Айбота Максаткызы

Магистрант,

Международной образовательной корпорации

(Казахская головная архитектурно-строительная академия),

Алматы, Казахстан

Исследование посвящено разработке образовательной модели, направленной на интеграцию принципов устойчивого дизайна в программы подготовки специалистов промышленного дизайна. В работе подчеркивается актуальность применения мультидисциплинарного подхода, объединяющего экологические, культурные и технологические аспекты. Особое внимание уделено сохранению культурного наследия Казахстана, включая использование традиционных материалов и орнаментов, а также применению цифровых технологий, таких как 3D-печать и параметрическое моделирование. Модель включает последовательное изучение дисциплин, направленных на формирование базовых навыков, осознание принципов круговой экономики и разработку комплексных проектов. Практическая часть модуля ориентирована на анализ жизненного цикла продуктов и использование локальных материалов. Полученные результаты демонстрируют потенциал модели в подготовке дизайнеров, способных разрабатывать устойчивые и культурно значимые решения, учитывая локальные и международные тенденции.

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный дизайн, культурное наследие, локальные материалы, цифровые технологии, 3d-печать, параметрическое моделирование, круговая экономика, биоимитация, образовательная модель.

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, необходимость интеграции принципов устойчивого развития в образовательные программы определяется глобальными вызовами, связанными с изменением климата, истощением природных ресурсов и ростом требований к экологически ответственному проектированию. Международные инициативы, такие как повестка ООН по устойчивому развитию до 2030 года, подчёркивают важность подготовки специалистов, способных учитывать социальные, экологические и экономические аспекты в своей профессиональной деятельности (UN, 2015). В Казахстане эти требования приобретают особую значимость из-за богатства природных ресурсов и необходимости их рационального использования в образовательных и профессиональных целях. Согласно данным Министерства образования и науки Республики Казахстан, в стране ежегодно увеличивается количество выпускников дизайнерских направлений, но большинство

образовательных программ остаются недостаточно ориентированными на современные вызовы, связанные с устойчивым развитием (MOES RK, 2023).

Во-вторых, образовательные программы по промышленному дизайну в Казахстане не полностью используют потенциал местных материалов и культурных традиций. Традиционные ремесленные практики, такие как обработка войлока и древесины, имеют значительный потенциал для интеграции в современные подходы к проектированию. Однако в учебных модулях такие ресурсы редко рассматриваются как основа для формирования устойчивых решений. Это создаёт разрыв между локальными культурными ценностями и современными требованиями рынка. Исследования ЮНЕСКО подчёркивают, что сохранение культурного наследия через образование способствует укреплению национальной идентичности и позволяет

адаптировать традиции к современным реалиям (UNESCO, 2020).

В-третьих, современные образовательные подходы должны учитывать возможности цифровых технологий. Такие инструменты, как 3D-печать, параметрическое моделирование и интеллектуальные системы проектирования, становятся ключевыми компонентами подготовки специалистов в области промышленного дизайна. Однако их внедрение в учебный процесс в Казахстане остаётся фрагментарным. По данным исследований международной ассоциации дизайнеров, использование цифровых средств позволяет снизить экологическую нагрузку и улучшить качество проектных решений (WDO, 2022). Эти технологии обеспечивают интеграцию принципов устойчивого проектирования на всех этапах образовательного процесса, от анализа потребностей до создания прототипов.

Цель исследования: разработать образовательную модель, направленную на интеграцию принципов устойчивого дизайна в программы подготовки специалистов промышленного дизайна с учётом культурных, экологических и технологических особенностей Казахстана. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Провести анализ существующих образовательных программ для выявления их недостатков с точки зрения устойчивого проектирования.

Исследовать потенциал локальных ресурсов и культурных традиций для интеграции в образовательный процесс.

Определить возможности использования современных цифровых технологий для реализации принципов устойчивого дизайна.

Разработать и апробировать образовательный модуль, ориентированный на практическую деятельность и мультидисциплинарный подход.

Методология исследования включала системный анализ научной литературы и контент-анализ существующих образовательных программ. Были проведены кейс-исследования успешных международных практик, а также интервью с преподавателями и студентами для выявления их восприятия и потребностей в области устойчивого проектирования. Для обработки данных использовались аналитические цифровые инструменты, включая специализированные платформы для перевода, анализа текстов и визуализации данных, что позволило повысить точность и эффективность интерпретации результатов. Проектная деятельность, направленная на разработку образовательного модуля, основывалась на принципах мультидисциплинарного подхода, что

обеспечило её адаптацию к локальным и международным условиям.

Практическая значимость исследования заключается в разработке образовательной модели, способствующей подготовке дизайнеров, способных разрабатывать экологически устойчивые и культурно значимые решения. Предложенная модель может быть внедрена в образовательные программы вузов Казахстана, что позволит повысить их конкурентоспособность на международной арене, сохранить национальное культурное наследие и обеспечить подготовку специалистов, соответствующих требованиям современного общества.

Обсуждение и результаты.

Теоретическая база.

Интеграция устойчивого развития в образовательные программы промышленного дизайна опирается на концепцию образования для устойчивого развития (ОУР), предложенную в международных документах ООН. Основная цель ОУР заключается в формировании у студентов навыков системного мышления, практической ориентации и осознанного подхода к профессиональной деятельности. Исследования Стерлинга показывают, что для достижения этих целей необходимо отказаться от линейных моделей обучения и внедрить системные подходы, которые связывают профессиональные задачи с их экологическими и социальными последствиями. Такой подход требует пересмотра педагогических методов, которые должны включать практикоориентированное обучение, акцент на изучении жизненного цикла продуктов и обучение проектированию, основанному на принципах ресурсосбережения и устойчивости [1, 2].

Мультидисциплинарность занимает центральное место в педагогике, направленной на подготовку профессионалов в области промышленного дизайна. Джон Дьюи подчеркивал важность соединения теории и практики, а Лев Выготский выделял значение социальной среды для формирования когнитивных навыков. Эти идеи лежат в основе подхода, предполагающего интеграцию знаний из различных областей, таких как экология, инженерия и культурология. Например, обучение студентов через реальное проектирование устойчивых продуктов позволяет развивать их профессиональные и личностные качества одновременно. Включение таких элементов, как биоимитация и принципы круговой экономики (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse), обеспечивает осознание экологической ответственности и готовность решать комплексные задачи, включая минимизацию отходов и продление жизненного цикла продуктов [3, 4].

Цифровые технологии, такие как 3D-печать и параметрическое моделирование, являются ключевыми инструментами для модернизации образовательных процессов. Современные исследования показывают, что их использование способствует развитию навыков работы с новейшими технологиями, оптимизации проектных процессов и снижению экологической нагрузки. Включение цифровых инструментов в учебные программы не только улучшает качество обучения, но и позволяет учитывать местные контексты, такие как климатические условия и

доступность ресурсов. Одновременно с этим биоимитация, основанная на анализе природных процессов, помогает студентам применять экологически обоснованные подходы в проектировании. Например, использование природных форм и структур, таких как сотовая система у пчёл или динамичные аэродинамические формы птиц, вдохновляет на создание устойчивых конструкций с минимальным воздействием на окружающую среду [5, 6] (см Таблицу 1).

Таблица 1 – Ключевые аспекты интеграции устойчивого развития в образовательные программы промышленного дизайна

Аспект	Описание	Рекомендации/Примеры
ОУР и системное мышление	Формирование навыков осознанного проектирования через изучение жизненного цикла продукта.	Проектирование на основе принципов ресурсосбережения, минимизация отходов.
Мультидисциплинарность	Интеграция знаний из экологии, инженерии, культурологии.	Биоимитация, принципы круговой экономики (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse).
Цифровые технологии	Использование 3D-печати, параметрического моделирования.	Проекты, учитывающие местный контекст, с анализом природных форм.
Культурное наследие	Включение локальных материалов и традиций в дизайн.	Казахские орнаменты, юрта как пример устойчивой конструкции.
Устойчивый дизайн	Сочетание традиционных ценностей и современных технологий для экологически обоснованного проектирования.	Проекты с использованием локальных материалов, моделирование на 3D-принтерах.
Проблемы	Фрагментарное внедрение технологий, недостаточная интеграция устойчивого дизайна.	Создание целостной образовательной модели, соответствующей современным вызовам.

Сохранение и интеграция культурного наследия в образовательный процесс представляют собой важный компонент подготовки дизайнеров, способных сочетать традиции с современными подходами. Традиционные казахские ремёсла, такие как обработка войлока или изготовление деревянных конструкций, могут служить основой для разработки учебных модулей, которые акцентируют внимание на рациональном использовании местных ресурсов. Теория культурного наследия, разработанная Гирцем, подчёркивает, что такие модули способствуют не только сохранению национальной идентичности, но и формируют у студентов уникальный взгляд на проектирование, в котором традиционные ценности гармонично сочетаются с современными технологическими решениями. Таким образом, устойчивый дизайн в

образовательных программах не только решает экологические задачи, но и служит инструментом для развития личности и сохранения культурного наследия [7, 8].

Особенности образовательного процесса по интеграции устойчивого дизайна в программы промышленного дизайна

Для анализа особенностей образовательного процесса, направленного на интеграцию принципов устойчивого дизайна в программы подготовки специалистов промышленного дизайна, было проведено исследование, включающее несколько этапов. Исследование проводилось с сентября по декабрь 2023 года на базе образовательных программ высших учебных заведений Казахстана, специализирующихся на подготовке студентов в области промышленного дизайна. Объектами

исследования стали дисциплины, изучаемые студентами с 2 по 5 курсы в рамках направлений, связанных с художественным проектированием, конструированием и экологической подготовкой. Анализ учебных планов и наблюдение за учебным процессом позволили выявить ключевые особенности образовательного процесса и сформулировать направления для его совершенствования [9].

Структура образовательных программ и анализ дисциплин

Образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области промышленного дизайна, включают последовательное изучение ряда дисциплин, которые играют роль взаимосвязанных этапов в формировании ключевых компетенций. На втором курсе дисциплина "Композиция I" (3 часа в неделю, 2 лекционных и 1 практическое занятие, 4 кредита) формирует у студентов базовые знания об организации формы, пропорциях и структуре объектов. На третьем курсе изучаются дисциплины KOPD 3219 – Конструирование объектов промышленного дизайна (3 часа в неделю, 2 лекции и 1 практическое занятие, 5 кредитов) и POPD (I) 3312 – Проектирование объектов промышленного дизайна I (3 часа в неделю, только практика, 5 кредитов). Эти курсы вводят студентов в основы конструктивного анализа и предоставляют возможность работы с локальными материалами, такими как древесина и шерсть. Анализ программ показал, что данные дисциплины лишь частично охватывают вопросы устойчивого проектирования, что может быть связано с недостаточным акцентом на экологические аспекты проектирования.

На четвёртом курсе дисциплина EPD 4319 – Экосистема в промышленном дизайне (3 часа в неделю, 2 лекции и 1 практическое занятие, 4 кредита) вводит студентов в основы круговой экономики, биоимитации и анализа жизненного цикла продуктов. Практические занятия включают моделирование и разработку решений, направленных на минимизацию экологического воздействия. В ходе наблюдения за занятиями этой дисциплины было выявлено, что большинство преподавателей использовали традиционные методы подачи материала, что ограничивало вовлечённость студентов и их способность применять знания на практике [9].

На пятом курсе дисциплина EcolEconP 02 – Экологическая и экономическая подготовка (2 часа в неделю, 1 лекция и 1 практическое занятие, 3 кредита) объединяет экологические и экономические аспекты, что позволяет студентам разрабатывать экономически эффективные и экологически устойчивые решения. Завершающий курс RP 5318 – Рабочее

проектирование (3 часа в неделю, только практика, 5 кредитов) позволяет студентам интегрировать полученные знания в процессе разработки комплексных проектов. Анализ выполненных студентами проектов показал, что применение локальных материалов и современных технологий, таких как 3D-печать, способствует более полному пониманию принципов устойчивого проектирования [9, 10].

Разработка образовательной модели устойчивого дизайна

Результатом исследования стала образовательная модель, интегрирующая принципы устойчивого проектирования в программы промышленного дизайна, при этом учитывающая как современные международные концепции, такие как круговая экономика и биоимитация, так и казахстанский культурный код. Основой модели является гармоничное соединение научного подхода к дизайну и философских традиций, отражающих национальное самосознание и ценности [10].

Влияние казахстанского культурного кода на модель устойчивого дизайна

Казахская философия, заложенная в шежере (генеалогических преданиях), и традиции степного образа жизни тесно связаны с принципами устойчивости. основополагающими являются следующие аспекты:

Этичное использование ресурсов:

Традиционное кочевое хозяйство строилось на бережном отношении к природным ресурсам, что перекликается с концепцией круговой экономики.

Символика и функциональность:

Казахская юрта, как пример устойчивого проектирования, демонстрирует идеальный баланс между культурной символикой, функциональностью и экологической эффективностью. Этот объект стал важной отправной точкой при разработке примеров для учебных модулей.

Эстетика в простоте:

Традиционные казахские узоры (орнаменты) выражают гармонию с природой, их формы основаны на принципах симметрии и повторяемости, которые также находят отражение в современных методах параметрического проектирования.

Структура образовательной модели

В основе модели лежит последовательное изучение дисциплин, направленных на формирование компетенций в области устойчивого дизайна. При этом акцент сделан на использование локальных материалов, культурных символов и современных технологий, что позволяет студентам находить решения, гармонично интегрирующие национальное наследие и современные потребности (см Таблицу 2).

Таблица 2 – Анализ образовательной модели
«Интегративная образовательная модель устойчивого проектирования»

Этап обучения	Ключевые цели	Связь с казахстанским кодом	Ожидаемые результаты
2 курс (Композиция I, II)	Формирование базовых эстетических и структурных навыков	Использование казахских орнаментов как примеров симметрии и пропорциональности	Понимание основ композиции, формообразования и пропорциональности
3 курс (КОРД 3219, РОПД I)	Освоение конструктивных и проектных основ, использование локальных материалов	Работа с войлоком, деревом и шерстью как традиционными материалами	Первые проекты с учётом локальных ресурсов и конструктивных особенностей
4 курс (EPD 4319)	Изучение принципов круговой экономики и биоимитации, практическое применение	Анализ традиционной юрты как модели устойчивого жилья	Разработка экологически осознанных решений, основанных на локальной философии
5 курс (EcolEconP 02, RP)	Комплексная интеграция знаний и навыков в проектной деятельности	Соединение локального наследия с инновационными технологиями	Завершенные проекты, отражающие культурную идентичность и принципы устойчивости

Влияние философских и культурных традиций на образовательную модель

Казахстанская образовательная модель устойчивого дизайна основывается на глубоком взаимодействии с локальными культурными традициями и мировоззрением, сформировавшимися на протяжении веков. В её основе лежат идеи бережного отношения к природе, рационального использования ресурсов и уважения к наследию предков. Эти принципы находят отражение как в концептуальной структуре модели, так и в учебных модулях. Например, традиционная казахская юрта демонстрирует ключевые аспекты устойчивого проектирования: её конструкция оптимальна для условий степи, материалы являются возобновляемыми, а форма и структура обеспечивают функциональность и гармонию с окружающей средой. На основе этого примера студенты учатся применять принципы адаптации к современным условиям, рассматривая юрту как модель для проектирования современных мобильных и экологических объектов [11].

Культурные традиции Казахстана, такие как шежире, находят своё отражение в мультидисциплинарном подходе модели. Шежире, выступая символом исторической преемственности, вдохновляет студентов на исследование и интерпретацию национальных элементов в современном дизайне. В учебных курсах по проектированию внимание уделяется применению казахских орнаментов, их трансформации в параметры современных объектов и использование их символики для передачи идентичности. Студенты учатся

связывать локальные элементы с международными трендами, создавая проекты, которые органично сочетают культурное наследие с инновационными подходами. Это помогает формировать у будущих дизайнеров уважение к своей культуре, подкрепляя их работы элементами национального кода.

Особое внимание в образовательной модели уделяется вопросам гармонии человека и окружающей среды. Традиции кочевой культуры, ориентированные на симбиоз с природой, служат основой для понимания концепции устойчивого дизайна. Это проявляется в изучении биоимитации, анализе жизненного цикла продуктов и разработке проектов, минимизирующих экологическое воздействие. Использование локальных материалов, таких как шерсть и древесина, становится практическим инструментом в обучении. Студенты исследуют их свойства и изучают методы обработки, соединяя традиционные технологии с современными возможностями. Это позволяет глубже понять взаимосвязь между культурными и природными ресурсами и адаптировать эти знания к современным потребностям [12].

Пример образовательного модуля «Интеграция устойчивого дизайна в промышленное проектирование»

Цель образовательного модуля заключается в формировании у студентов навыков разработки объектов промышленного дизайна с учётом принципов устойчивого проектирования и локального культурного наследия Казахстана. Модуль рассчитан на студентов 4 курса в рамках дисциплины EPD 4319

– Экосистема в промышленном дизайне и включает теоретическую и практическую части, которые последовательно раскрывают основные аспекты проектирования.

Модуль начинается с теоретической подготовки, направленной на ознакомление студентов с ключевыми концепциями устойчивого дизайна. Первая лекция посвящена основам круговой экономики и её применению в проектировании. В рамках этого занятия студенты изучают этапы жизненного цикла продукта, анализируют использование ресурсов и рассматривают примеры из международной практики, включая Швецию и Нидерланды. Важное место занимает рассмотрение традиционной юрты как примера кругового проектирования. Юрта иллюстрирует рациональность использования ресурсов и адаптивность конструкции, что перекликается с современными подходами устойчивого дизайна [11, 12].

Следующий блок лекций посвящён локальным материалам, характерным для Казахстана, таким как войлок, шерсть и древесина. Студенты узнают о традиционных методах обработки этих материалов, включая ручное производство войлока, и современных технологиях, таких как лазерная резка и 3D-печать. Лекция акцентирует внимание на том, как использование локальных материалов может усиливать культурную идентичность и экологическую устойчивость проекта. Также особое место занимает обсуждение биоимитации и её связи с традиционными казахскими орнаментами. Студенты изучают, как природные формы и процессы могут быть адаптированы для создания устойчивых конструкций, а также как орнаменты могут вдохновить на создание современных параметрических моделей.

Практическая часть модуля строится на применении теоретических знаний к реальным проектным задачам. Первым этапом является проведение анализа жизненного цикла объекта. Студенты выбирают традиционный объект, например, элемент мебели, и оценивают его экологическую нагрузку на каждом этапе жизненного цикла. На основе анализа они разрабатывают рекомендации по его модернизации, включая использование современных технологий. Вторым практическим заданием является разработка объекта с

использованием локальных материалов. Работа проходит в группах: студенты создают макеты, интегрируют казахские орнаменты в конструкции и применяют цифровые технологии для их моделирования. Это задание позволяет глубже понять специфику работы с традиционными материалами и их потенциал в контексте современных подходов к дизайну [12].

Финальный этап модуля включает визуализацию и презентацию разработанных проектов. Студенты создают графические материалы, объясняют выбранные решения с точки зрения функциональности, устойчивости и культурной идентичности. Ключевым элементом становится связь между культурным наследием Казахстана и современными требованиями к дизайну. Примером может служить разработка мобильного павильона для общественных пространств, вдохновлённого конструкцией юрты. Такой объект отражает принципы лёгкости, мобильности и экологичности, при этом учитывая культурный код и современные технологии [12].

Для итоговой оценки модуль использует комбинированный подход. Оценивается глубина анализа жизненного цикла (30%), качество использования локальных материалов (30%), визуализация и презентация проекта (20%), а также соответствие принципам устойчивого дизайна (20%). Это позволяет объективно оценить уровень подготовки студентов и их способность применять полученные знания на практике.

Результатом прохождения модуля становится не только создание уникальных проектов, но и формирование у студентов системного подхода к проектированию. Они учатся анализировать жизненный цикл продукта, интегрировать локальные материалы и технологии, а также находить баланс между культурной идентичностью и современными требованиями устойчивого дизайна. Такой подход позволяет не только подготовить профессиональных дизайнеров, но и укрепить культурные и экологические ценности в образовательном процессе [12].

Для более детального ознакомления с компонентами образовательного модуля можно обратиться к инфографике, представленной на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель образовательного модуля интеграции устойчивого дизайна локальных ресурсов и культурного контекста в промышленное проектирование

Проведённое исследование направлено на достижение цели – разработку образовательной модели, интегрирующей принципы устойчивого дизайна в программы подготовки специалистов промышленного дизайна. Полученные результаты позволяют предположить, что предложенная модель может способствовать развитию образовательных программ, учитывающих как современные подходы, так и культурные особенности Казахстана.

В рамках исследования были выполнены следующие задачи:

Анализ образовательных программ:

Проведённый анализ учебных планов показал, что вопросы устойчивого дизайна в дисциплинах промышленного дизайна освещены недостаточно. Это подтверждает необходимость внесения изменений, направленных на последовательное формирование компетенций в данной области.

Разработка образовательной модели:

Предложенная модель предполагает последовательное изучение дисциплин, начиная с формирования базовых навыков (2 курс) и заканчивая проектной деятельностью (5 курс). Модель учитывает локальные материалы и современные технологии, такие как 3D-печать и параметрическое моделирование.

Интеграция культурного кода:

Особое внимание уделено включению элементов казахстанского культурного наследия, таких как традиционные орнаменты и технологии обработки материалов. Это может способствовать сохранению и адаптации национальных традиций в условиях современного образовательного процесса.

Апробация модели:

Результаты выполнения студентами проектных заданий указывают на потенциальную возможность успешного применения модели. Учащиеся продемонстрировали способность учитывать экологические аспекты и локальные особенности в своих проектах, однако дальнейшая апробация и уточнение модели остаются необходимыми.

Полученные выводы свидетельствуют о том, что предложенная образовательная модель может служить основой для модернизации программ промышленного дизайна. Однако следует учитывать, что эффективность её внедрения требует дальнейшей оценки, а также адаптации к условиям конкретных вузов. Данный подход предполагает возможность его использования как в Казахстане, так и за его пределами, с учётом локальной специфики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. United Nations. Education for Sustainable Development: A Framework for Action. Paris: UNESCO, 2017.
2. Sterling, S. Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. Totnes: Green Books, 2010.
3. Dewey, J. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.
4. Выготский, Л. С. Мышление и речь. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1978.
5. Purivat, P., Tripopsakul, T. Infrastructure Challenges in Implementing Sustainable Practices in Education: A Global Perspective. Sustainability in Education Journal, 2022, 7(1), 75-90.
6. Parmesan, C., Yoensuu, C. Biomimicry in Education: Harnessing Nature's Genius for Sustainability. Journal of Environmental Studies, 2013, 15(2), 45-60.
7. Geertz, C. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

8. Gale, T., Andrews, P. Circular Economy: Transforming Education through Sustainability Principles. *Journal of Environmental Economics*, 2018, 12(3), 145-161.
9. Uzakbayev T., Nurkusheva L., Iskhojanova G., Imanbayeva Zh., Chiknoverova K. – Evolutionary and Integrated Features for Designing Business Centers in Kazakhstan//ISVS e-journal (International Society for the Study of Vernacular Settlements) 2023, 10(4); 247-259.
10. Musabayeva, V., Samoilov, K., Priemets, O., Kuspangaliyev, B., Nurkusheva, L. – The Architectural-landscape Organization of Urban Areas in Flooded and Waterlogged Territories (Prospects of Astana City) // *Civil Engineering and Architecture*, 2024, 12(4); 2795–2805. DOI: 10.13189/cea.2024.120422
11. Nurkusheva, L., Tolynbekova, G., Vasko, T. – Propaedeutics of Eco-friendly Design and Implementation of the Dual Program “Science-Education – Production” in the Industrial Design Specialization // *Innovaciencia*, 2022, 10(1); 1–10. DOI: 10.15649/2346075X.2968
12. Imanbayeva, Z.A., Nurkusheva, L.T., Smagulova, L.A. – National Art and Futuristic Ideas in the Formation of Modern Kazakh Design of the Architectural Environment // *Innovaciencia*, 2022, 10(1); 1–10. DOI: 10.15649/2346075X.2969

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO INDUSTRIAL DESIGN EDUCATION WITH A FOCUS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DIGITAL TECHNOLOGIES

Nurkusheva L.T., Ashimova A.M.

The research is devoted to the development of an educational model aimed at integrating the principles of sustainable design into training programs for industrial design specialists. The paper emphasizes the relevance of applying a multidisciplinary approach combining environmental, cultural and technological aspects. Special attention is paid to the preservation of Kazakhstan's cultural heritage, including the use of traditional materials and ornaments, as well as the use of digital technologies such as 3D printing and parametric modeling. The model includes the consistent study of disciplines aimed at the formation of basic skills, awareness of the principles of circular economy and the development of complex projects. The practical part of the module focuses on the analysis of the product lifecycle and the use of local materials. The results demonstrate the potential of the model in training designers who are able to develop sustainable and culturally significant solutions, taking into account local and international trends.

Keywords: sustainable development, industrial design, cultural heritage, local materials, digital technologies, 3d printing, parametric modeling, circular economy, bioimitation, educational model.